

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdualil Abdualioyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLIISH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна

А.А. Уринбоев,
Ферганский Политехнический институт,
Фергана, Узбекистан
urinboevabdushukur@gmail.com

Б.Р. Исмаилов,
Южно-Казахстанский университет им.
М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан
ismailb@mail.ru

Аннотация. В данном исследовании рассматривается процесс гидротермической обработки пшеничного зерна с целью оптимизации условий его увлажнения для повышения качества муки. Используя как традиционные методы анализа, так и современные компьютерные технологии моделирования, в частности программу COMSOL Multiphysics, были изучены динамика распределения влаги в различных слоях зерна (оболочка, эндосперм, зародыш) и влияние этих процессов на эффективность помола. Экспериментальные результаты показали, что холодное и скоростное кондиционирование имеют различные преимущества в зависимости от физико-химических характеристик зерна. Холодное кондиционирование обеспечивает равномерное увлажнение зерна, что важно для сортов с плотной оболочкой, тогда как скоростное кондиционирование ускоряет процесс обработки и повышает производительность при работе с сортами, имеющими низкое содержание влаги.

Ключевые слова: Гидротермическая обработка, увлажнение зерна, компьютерное моделирование, характеристики зерна, технологические процессы

ВВЕДЕНИЕ. В современном производстве пшеничной муки автоматизация всех этапов процессов играет важную роль в повышении качества конечного продукта. Современные технологии позволяют оптимизировать работу мукомольных заводов, обеспечивая достаточно точный контроль за всеми этапами переработки зерна. Внедрение информационных систем и методов обучения способствует улучшению управления производственными процессами, а также позволяет более эффективно анализировать свойства муки. Использование автоматизированных решений и новых методов обработки позволяет значительно повысить производительность и снизить затраты на производство.

В последнее время появилось большое количество работ в этом направлении. Например, в работе [1] рассмотрены изменения клеточной

стенки внешних слоев зерна пшеницы, особенно лигнина и ферулата. Лигнификация начинается раньше, чем ожидалось, а на поздних стадиях образуются поперечные связи, вероятно, ограничивающие рост зерна, что даёт новое понимание развития пшеницы. В статье [2] представлен метод глубокого обучения для прогнозирования количества зерен сорго с использованием облаков точек и изображений Red Green Blue (RGB), достигающий минимальной ошибки и демонстрирующий потенциал мультимодального подхода. В [3] изучена влияние жары и засухи на распределение белка и крахмала в зерне пшеницы. Heat stress and drought stress (HDS) увеличивает содержание белка в эндосперме и снижает крахмал, с вариациями по слоям. Результаты подчеркивают влияние климата на качество пшеницы и ее помол. В [4] разработана проблема качества пшеничной муки через

прогнозирование свойств при дебрании, включающем удаление алейронового слоя. Исследование показывает, что длительное дебрание увеличивает содержание жира и белка, снижая золу. Модель эффективно прогнозирует содержание золы, подчеркивая важность дебрания для улучшения качества муки.

Физико-химические и биологические свойства пшеницы играют ключевую роль в определении её технологической ценности и качества конечных продуктов. Классификация сортов пшеницы основана на анализе параметров, таких как содержание белка, клейковины, крахмала и биологической активности, что напрямую влияет на процесс переработки зерна. Эти характеристики обеспечивают основу для оценки пригодности пшеницы в различных областях пищевой промышленности. В работах [5-7] выделяются ключевые аспекты применения современных технологий для оценки качества пшеницы. Высокопроизводительный метод гиперспектральной визуализации в сочетании с машинным обучением позволяет эффективно предсказывать содержание питательных веществ и их распределение в зернах. Технология гиперспектральной визуализации также играет важную роль в оценке физико-химических свойств, выявлении грибковых загрязнений и классификации сортов пшеницы. Кроме того, новая модель обучения с использованием физических закономерностей значительно повышает точность оценки биохимических признаков озимой пшеницы, сочетая физическое моделирование с глубоким обучением. Таким образом, современные технологии анализа существенно улучшают качество и эффективность оценки пшеницы, способствуя устойчивости и эффективности сельского хозяйства.

Современные информационные технологии и искусственный интеллект значительно трансформируют методы обработки и анализа сельскохозяйственных культур, включая пшеничное зерно. Внедрение автоматизации и

ультразвуковых технологий, а также использование нейронных сетей, способствует повышению точности и эффективности оценки качества зерна. В анализированных нами статьях [8-17] используются современные инструментальные и компьютерные методы, которое подчеркивается значительное влияние цифровых технологий, глубокого обучения и автоматизации на инновации в зерновом производстве. Использование методов, таких как нейронные сети и ультразвуковая обработка, демонстрирует потенциал для повышения эффективности, точности и устойчивости в агропромышленном секторе. Эти инновационные исследования не только способствуют улучшению качества и производительности зерновых культур, но и открывают новые перспективы для оптимизации процессов в условиях меняющегося климата и растущих потребностей в продовольствии. В работах [18-19] обоснованы значимые аспекты фотометрических и колориметрических характеристик зерна пшеницы, что позволяет разработать эффективные методы экспресс-оценки его качества, основанные на оптических свойствах. Проведенные исследования охватывают разнообразные сорта пшеницы, включая озимую и яровую, а также различные степени обесцвеченной и поврежденности, что подтверждает широту применения предложенных методов. Использование современных инструментальных подходов, таких как спектрофотометрия и светометрия, наряду с многоэтапными циклами измерений, обеспечивает высокую достоверность и точность полученных данных, что в свою очередь способствует согласованию между визуальной и инструментальной оценками (рис. 1).

Рисунок 1. Зоны цветности зерна пшеницы

Исследование трехмерной морфометрии с применением линейной лазерной бинокулярной камеры демонстрирует возможности автоматизации и повышения эффективности процессов анализа геометрических характеристик зерен. Полученные данные о морфологических показателях с минимальной среднеквадратической ошибкой и высокой скорости обработки свидетельствуют о перспективности данного подхода для углубленного изучения зерен пшеницы (рис. 2).

Рисунок 2. Северо-восточный вид 3D-модели зерна

Ранее проведенные исследования основаны на изучении физико-химических и биологических состояниях пшеницы, а также на внедрении информационных технологий в полевых условиях. Вместе с тем, применение информационных технологий в процессе производства муки на мукомольных комбинатах остается недостаточно изученным аспектом, что ограничивает возможности оптимизации технологических процессов в данной сфере. В этой статье с целью исследования комплекса характеристик зерна

перед помолом нами применен системный анализ, направленный на определение времени, необходимого для проникновения влаги в различные слои зерна, а также на установление времени, необходимого для достижения оптимального уровня увлажненности всего зерна. Проведенный выше краткий анализ имеющихся работ показывает, что представление 3D-морфологических показателей зерна имеет большое значение для понимания влагопоглощающей способности зерна вообще, и гидратации в частности. Поэтому, нами проведены систематические эксперименты с целью составления достаточно полного представления о форме и геометрических размерах зерна, а также о распределения влаги по его объему в зависимости от времени увлажнения. Экспериментальные исследования были проведены с использованием как традиционных методов, так и современных компьютерных технологий, в частности, программного обеспечения COMSOL Multiphysics. Данный подход позволил не только сравнительно оценить результаты, но и выявить различия в эффективности и точности двух методов. В частности, применение компьютерных технологий дало возможность более точно моделировать процессы влагообмена, учитывая физические и химические характеристики зерна.

В представленных 3D графиках (Рис. 3-5) иллюстрируются морфологические характеристики зерна, что имеет важное значение для понимания процессов увлажнения. Рис. 3 демонстрирует характерную овальную форму зерна и его симметричную структуру, что критически важно для анализа влагопоглощения.

Рисунок 3. 3D Модель зерна с овальной формой

Результаты исследования подчеркивают, что внедрение компьютерных технологий может значительно повысить эффективность процессов увлажнения, что, в свою очередь, способствует улучшению качества конечного продукта на мукомольных заводах. Данное исследование открывает новые перспективы для автоматизации процессов на мукомольных предприятиях, позволяя использовать данные для более точного управления технологическими параметрами и, как следствие, улучшения качества муки.

На рис. 4 представлена визуализация, позволяющая детально рассмотреть распределение влаги по поверхности зерна во время увлажнения.

Рисунок 4. Визуализация процессов увлажнения на поверхности зерна

С использованием программного обеспечения COMSOL Multiphysics была

разработана трехмерная модель пшеницы, которая была интегрирована в программу для последующего моделирования процессов. Данные аспекты исследования освещены в последующих разделах работы, что позволяет более глубоко понять взаимосвязь между геометрическими характеристиками зерна и его физико-химическими свойствами.

Рис. 5 предлагает боковой ракурс 3D модели, подчеркивая геометрические размеры зерна и его симметричность, что непосредственно влияет на его способность к влагопоглощению.

Рисунок 5. Боковой ракурс 3D Модели зерна с акцентом на геометрические размеры

Все три графика показывают, как форма и размеры зерна могут повлиять на динамику увлажнения и его физико-химические характеристики. Эти визуализации служат основой для системного анализа, который мы проводим для оптимизации технологических процессов на мукомольных заводах. Данные графики подтверждают, что точное моделирование морфологических характеристик зерна важно для разработки эффективных методов увлажнения.

Результаты исследования показывают, что внедрение компьютерных технологий может значительно повысить эффективность процессов увлажнения, что в свою очередь, способствует улучшению качества конечного продукта на мукомольных заводах. Результаты 3D визуализации также показывают, как различные сорта пшеницы могут иметь разные профили влагопоглощения в зависимости от их морфологии.

Использование современных технологий для создания этих графиков улучшает наше понимание процессов, происходящих внутри зерна при увлажнении.

В ходе исследования проведен анализ сортов пшеницы, возделываемых в регионе Ферганы Республики Узбекистан, и осуществил отбор образцов для последующего изучения. Для каждого сорта были измерены геометрические размеры зерен, что позволило создать основу для дальнейшего анализа. Результаты этих измерений и их интерпретация представлены в следующем разделе.

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Увлажнение зерна представляет собой важный этап его подготовки к дальнейшей технологической переработке. Данный процесс способствует размягчению и повышению эластичности оболочки зерна, что облегчает её отделение от эндосперма, обеспечивая тем самым повышение эффективности производства и улучшение качества конечного продукта, такого как мука. Увлажнение оказывает влияние на физико-химические свойства зерна, укрепляя его структурную целостность и упрощая последующие технологические операции, включая помол. Таким образом, процесс увлажнения играет ключевую роль в производственной цепочке, существенно влияя на качество и эффективность технологического процесса.

2.1. Определение структурные и геометрические характеристики зерна пшеницы

В данном разделе представлен методологический подход, применяемый для изучения анатомических и морфологических характеристик пшеничного зерна. Используемая методология интегрирует традиционные методы измерения с современными вычислительными моделями, что позволяет проводить глубокий и всесторонний анализ физических свойств зерна.

Такой комплексный подход обеспечивает высокую точность и достоверность результатов исследования, а также способствует более полному пониманию взаимодействий между различными компонентами зерна.

В ходе лабораторного эксперимента было проведено исследование структуры пшеничного зерна, заключающееся в его разделении на отдельные слои. Каждый слой зерна был подвергнут измерению с целью получения данных о его физических характеристиках. Изучались параметры оболочки, эндосперма и зародыша, что позволило понять строение зерна. На рис. 6 представлены изображения пшеничного зерна и его разреза, демонстрирующие внутреннюю структуру. Полученные результаты послужат основой для дальнейших исследований по изучению функциональных свойств каждого слоя зерна.

Рисунок 6. Изображение цельного и разрезанного пшеничного зерна

Согласно сортовым характеристикам, геометрическому описанию и анатомии зерна, соотношение массы его анатомических частей варьируется в определенных пределах. Зерно пшеницы состоит из нескольких ключевых анатомических частей, каждая из которых выполняет свою функцию и имеет значение для общего качества и питательной ценности продукта. Зародыш, расположенный у основания зерна, составляет около 1,4–3,8% от всей его массы. Эта часть является самой важной, так как из зародыша формируется всё растение. Эндосперм — самая большая составляющая зерна, составляет 77-85%

от его массы. Эта питательная часть состоит из крахмала, который составляет до 59%. Эндосперм обеспечивает зерно питательной ценностью и является источником энергии. Внешняя оболочка зерна составляет примерно 15% от его массы. Она состоит из нескольких слоёв и при помоле образует отруби, богатые минеральными солями, клетчаткой, витаминами, белком и целлюлозой. Несмотря на низкую питательную ценность, оболочка очень полезна, так как способствует нормализации перистальтики кишечника. На рис 7 представлены пропорции анатомических частей зерна пшеницы, наглядно демонстрирующие соотношение зародыша, эндосперма и оболочки [20].

Рисунок 7. Состав зерна пшеницы по анатомическим частям

А) Зародыш В) Эндосперм С) Оболочка

Количество эндосперма зависит от геометрического размера зерна. Если отсортировать крупные зерна в сите (2,8x2,0) и отделить мелкие, то содержание эндосперма в зерне составляет 83-85%, и мы увидим, что содержание эндосперма в мелком зерне, отделенном ситом, снизится до 79-77%. Таким образом, видно, что чем больше геометрический размер зерна, тем выше содержание в нем эндосперма. В процессе производства муки важно количество эндосперма, эндосперм превращается в муку, а его внешние слои отделяются как побочный продукт (отруби). Согласно общим критериям

приемки, из 100 кг пшеницы ориентируется на выход 70-72 кг муки, а остальное отделяют в виде отрубей.

В ходе исследования были отобраны образцы различных сортов пшеницы, культивируемых в Ферганской долине, с целью анализа их морфологических характеристик. Измерения геометрических параметров слоев зерна позволили получить данные о структуре эндосперма каждого сорта. На приведенном ниже изображении представлены результаты измерений, иллюстрирующие вариативность эндосперма среди изученных образцов. Данные результаты способствуют глубокому пониманию анатомических особенностей зерна пшеницы и могут быть использованы для дальнейших исследований в области агрономии и качества зерна. На рис. 8 показана гистограмма расчетного выхода количества эндосперма изученных сортов пшеницы

Рисунок 8. Гистограмма расчетной выход количества эндосперма зерна пшеницы

2.2. Экспериментальное исследование динамики концентрации по времени в разных точках зерна.

На мукомольных заводах применяют два метода кондиционирования зерна: холодное и горячее (ускоренное). Холодное кондиционирование заключается в увлажнении зерна водой комнатной температуры с последующим его настаиванием, в ходе которого рекомендуется применять дополнительное

увлажнение до 0,3-0,5% перед первой системой помола. Данный способ способствует эффективному отделению оболочки от эндосперма. Горячее кондиционирование предполагает обработку зерна влажным паром, что повышает его влажность на 1,5-2% за 20-40 секунд и увеличивает температуру до 45-55°C. Этот метод является более эффективным для обработки зерна с низким содержанием клейковины и используется при ограниченных объемах помола. Ключевые параметры гидротермической обработки включают степень увлажнения, температуру нагрева и продолжительность выдержки зерна, которые зависят от качественных характеристик исходного материала.

На примере деятельности акционерного общества "Фарғонадонмахсулоти", расположенного в Ферганской области, рассмотрено место процесса увлажнения в технологической цепочке приемка зерна-выпуск муки [21]. Основная цель влажнение зерна пшеницы — легко удалить шелуху, верхний слой, не повреждая эндосперм пшеницы. Учитывая климатические условия Ферганской области и особенности посева зерновых культур, акционерное общество "Фарғонадонмахсулоти" преимущественно использует зерно IV сорта. Для данного сорта, в зависимости от уровня прозрачности зерна, продолжительность оттаивания составляет от 6 до 24 часов, а рекомендуемая влажность зерна в системе измельчения колеблется в пределах от 15,0% до 16,5%.

Выше были описаны два метода гидротермической обработки и случаи их применения. Метод холодного кондиционирования используется с учетом специфики предприятия, вида зерна и условий, применяемых в акционерном обществе "Фарғонадонмахсулоти".

По результатам измерения количества, состояния зерна и их размеров технолог оказывает значительное влияние на процесс. В акционерном обществе "Фарғонадонмахсулоти" используется

метод горячего кондиционирования зерна, при котором клейковина подвергается воздействию влажного пара. Этот процесс повышает влажность зерна и увеличивает температуру до 45-55°C за короткий промежуток времени. В результате клейковина становится более эластичной, что улучшает качество конечного продукта и способствует повышению эффективности помола. В этом предприятии рекомендуется использование этанола в концентрации 12-13% для достижения оптимальных результатов.

При подготовке зерна к взвешиванию его замачивают дважды: первый этап длится 8 часов, а второй - до 16 часов. Для зерна с удовлетворительной слабой группой клейковины применяется следующий режим тепловой обработки: показатель Индикатора Деформации Клейковины (ИДК) составляет от 80 до 100, температура нагрева варьируется от 50 до 55°C, а продолжительность нагрева — от 4 до 8 минут. Такой подход позволяет эффективно обработать зерно, сохраняя его свойства и обеспечивая высокое качество конечного продукта. Контроль уровня влажности пшеницы осуществляется каждые 3 часа, что позволяет своевременно корректировать процесс подготовки и обеспечивать достижение оптимальных показателей для последующего помола. В процессе подготовки зерна к взвешиванию муки рекомендуется довести влажность до 15,0-16,5%. После достижения этой влажности зерно будет готово к помолу, что обеспечивает получение муки хорошего качества и способствует снижению потребления электроэнергии при переработке.

В процессе исследования было проведено измерение содержания влаги в зернах пшеницы. Для этого 100 граммов пшеницы были предварительно увлажнены водой, отделены от избыточной влаги и помещены в герметичную емкость. Температура в помещении поддерживалась в диапазоне 20-25°C, а температура увлажняющей воды составляла 25-30°C. Уровень влажности пшеницы внутри емкости контролировался с интервалом в 20 минут.

Измерения проводились следующим образом: масса пшеницы определялась с помощью аналитических весов с точностью до 100 граммов. Начальная влажность зерна была установлена на уровне 7%. Для изучения распределения концентрации влаги в зерне 100 граммов пшеничных зерен замачивали в воде на короткое время, после чего зерна извлекались из воды и взвешивались на аналитических весах. Процедура повторялась каждые 40 минут, и полученные значения заносились. После замачивания пшеницы было проведено измерение содержания влаги, при этом начальный уровень влажности зерна был установлен на уровне 7%. Учитывая, что уровень влажности зерен для процесса измельчения составляет 15,5-16,5%, измерения проводились каждые 40 минут до достижения указанной влажности. В результате экспериментов было также измерено содержание влаги в различных слоях зерна.

Представленный на рис. 9 график демонстрирует изменения содержания влаги в различных частях пшеницы: оболочке, эндосперме и зародыше, в зависимости от времени. В процессе эксперимента было замечено, что влажность оболочки пшеницы постепенно увеличивается, достигая значительного значения около 16,5% в течение 200 минут. Этот рост влажности подтверждает необходимость применения многоэтапного увлажнения, как указано в описании технологического процесса.

Первоначально зерно замачивается в течение 8 часов, что способствует начальному усвоению влаги, а затем, во втором этапе, оно дополнительно увлажняется в течение до 16 часов. Такие многократные циклы замачивания обеспечивают равномерное распределение влаги по всей массе зерна. Увлажнение оболочки играет важную роль в облегчении удаления шелухи и улучшении доступа влаги к эндосперму и зародышу.

Согласно данным, представленных на графике, в течение первых 100 минут влажность оболочки увеличивается более значительно по

сравнению с другими частями зерна, что свидетельствует о высоком уровне абсорбции влаги. Этот процесс становится особенно важным для последующей обработки зерна, поскольку уровень влаги в оболочке непосредственно влияет на его общую физико-химическую структуру. В результате многоэтапного увлажнения достигается оптимальная влажность, необходимая для высококачественного помола, что подтверждает эффективность выбранной технологии обработки.

Рисунок 9. График поверхности содержания влаги в слоях пшеницы

На рис. 10 показана динамика изменений содержания влаги в различных слоях пшеничного зерна. Сравнение графиков, представленных на рисунке, показывает, что эндосперм имеет немного более высокую начальную влажность по сравнению с оболочкой, что может быть обусловлено его уникальными структурными и физико-химическими характеристиками. Эндосперм, являясь основной частью зерна, служит запасом питательных веществ, что может привести к более высокой способности удерживать влагу в начале процесса увлажнения.

Эти данные подтверждают заявленное содержание влаги, необходимое для достижения оптимального качества муки, которое составляет 15,0-16,5%. Высокая начальная влажность эндосперма играет важную роль в процессе помола, так как она способствует улучшению

качества муки за счет более равномерного помола и минимизации потерь полезных веществ. Такой уровень увлажненности эндосперма обеспечивает технологические условия, при которых клейковина не повреждается в процессе переработки, что в свою очередь способствует получению муки с высокими функциональными свойствами. Это важно для достижения желаемых характеристик конечного продукта, таких как эластичность и прочность теста, что, безусловно, сказывается на качестве хлебобулочных изделий.

Кроме того, данные рис. 10 могут быть использованы для оптимизации технологических процессов в акционерном обществе "Фарғонадонмахсулоти". Понимание поведения влаги в различных слоях зерна позволяет корректировать режимы увлажнения и кондиционирования, что повышает общую эффективность и качество конечного продукта.

Рисунок 10. Изменение влаги в слоях пшеничного зерна со временем

Процесс контроля влажности в акционерном обществе "Фарғонадонмахсулоти" включает регулярные проверки каждые три часа, что позволяет поддерживать заданные параметры. Это особенно важно, поскольку уровень влажности зерна должен находиться в диапазоне от 15,0 до 16,5%, как указано в тексте. Учитывая, что начальная влажность зерна была установлена на уровне 7%, графики подтверждают, что правильное управление процессом увлажнения обеспечивает достижение целевого уровня.

Важным аспектом, который следует отметить, является использование этанола в концентрации 12-13% в процессе обработки клейковины, что улучшает эффективность увлажнения. Графики показывают, как влажность увеличивается в результате применения данной технологии. Оптимизация условий хранения и увлажнения пшеницы на предприятии непосредственно влияет на качество получаемой муки, снижая при этом потребление электроэнергии.

Рис. 11 визуализирует изменение содержания влаги в различных слоях пшеницы с учетом времени. Размеры пузырей на графике отражают количество влаги в каждом слое, что позволяет быстро и наглядно оценить динамику увлажнения. Каждая точка на графике представляет собой конкретный временной интервал, на протяжении которого проводились измерения, а размеры пузырей соответствуют количественным показателям влажности в оболочке, эндосперме и зародыше. Из анализа графика видно, что для оболочки максимальное значение влажности составило 16,5%, что является важным показателем для достижения оптимальных условий обработки. Это свидетельствует о том, что выбранный метод холодного кондиционирования, применяемый в акционерном обществе "Фарғонадонмахсулоти", оказался эффективным для улучшения качества зерна. Использование этого метода не только способствует более равномерному распределению влаги по всем слоям зерна, но и минимизирует риск повреждения эндосперма во время дальнейшей обработки. Данные, полученные с помощью графика, позволяют заключить, что повышенное содержание влаги в оболочке способствует лучшему отделению шелухи, что является ключевым этапом в процессе переработки зерна.

Кроме того, высокая влажность оболочки является индикатором правильной настройки технологических параметров, что в свою очередь влияет на экономичность и эффективность процесса помола. Это подчеркивает значимость научно обоснованных методов, используемых в

акционерном обществе, для достижения высоких стандартов качества готовой муки.

Рисунок 11. График содержания влаги

Суммируя вышеизложенное, экспериментальные данные, отраженные на графиках, служат реальным инструментом для анализа и оценки процессов увлажнения пшеницы. Они показывают, что использование научных методов контроля и регулирования технологических процессов в акционерном обществе "Фарғонадонмахсулоти" ведет к улучшению качества конечного продукта. Это не только повышает эффективность производственных процессов, но и способствует соблюдению современных стандартов качества.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования проведена детальная оценка процессов увлажнения зерна пшеницы с использованием различных методов гидротермической обработки, таких как холодное и скоростное кондиционирование. Для определения оптимальных условий увлажнения зерна были применены как традиционные методы анализа, так и современные вычислительные технологии, в частности, программа COMSOL Multiphysics, что позволило получить точные данные о распределении влаги в различных слоях зерна (оболочка, эндосперм, зародыш).

Результаты показали, что холодное кондиционирование зерна способствует постепенному и равномерному увеличению

влажности, что особенно важно для отделения шелухи от эндосперма и улучшения качества конечного продукта — муки. Максимальная влажность, достигнутая в процессе увлажнения оболочки, составила 16,5%, что является оптимальным значением для качественного помола. Применение скоростного кондиционирования с влажным паром, напротив, позволило добиться быстрого увеличения влажности на 1,5–2,0% за 20–40 секунд, что сделало данный метод эффективным для обработки зерна с низким содержанием влаги и слабой клейковиной.

Экспериментальные данные также подтвердили, что уровень влажности в эндосперме значительно влияет на его способность к удержанию влаги, что отражается на функциональных свойствах муки. Было установлено, что начальная влажность эндосперма выше по сравнению с оболочкой, что может быть связано с его физико-химической структурой и высоким содержанием питательных веществ. Это способствует равномерному помолу и улучшает качество муки, особенно по показателям эластичности и прочности теста.

Результаты эксперимента подчеркивают важность выбора оптимального метода кондиционирования в зависимости от сорта пшеницы и качества исходного зерна. Холодное кондиционирование подходит для постепенного увлажнения зерна, которое важно для сортов пшеницы с плотной оболочкой, требующих длительного насыщения влагой для достижения желаемой структуры муки. С другой стороны, скоростное кондиционирование с применением влажного пара более эффективно для сортов с низким содержанием влаги и слабой клейковиной, где быстрое увеличение влажности ускоряет процесс подготовки зерна к помолу и уменьшает энергетические затраты на его переработку.

Моделирование с помощью COMSOL Multiphysics позволило глубже понять процессы влагообмена, происходящие внутри зерна. Трехмерные модели зерна, построенные в ходе

исследования, выявили значительные различия в морфологии и динамике увлажнения между различными сортами пшеницы, что открывает новые возможности для оптимизации технологических процессов на мукомольных заводах.

Таким образом, представленное исследование подтверждает, что правильная настройка гидротермической обработки зерна пшеницы, основанная на его морфологических характеристиках, играет ключевую роль в улучшении качества конечного продукта и снижении затрат на производство.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование продемонстрировало важность комплексного подхода к процессам гидротермической обработки пшеницы, с акцентом на использование как традиционных методов увлажнения, так и современных компьютерных технологий моделирования. Применение программного обеспечения COMSOL Multiphysics позволило значительно повысить точность прогнозирования и контроля процессов влагообмена в зерне, что непосредственно повлияло на повышение эффективности технологических процессов на мукомольных предприятиях.

Результаты исследования подтвердили, что оптимальные параметры увлажнения зерна варьируются в зависимости от его морфологических и физических характеристик. Холодное кондиционирование показало высокую эффективность для сортов с плотной оболочкой, где необходимо длительное и равномерное насыщение влагой. В то же время скоростное кондиционирование с использованием влажного пара позволило ускорить процесс подготовки зерна, обеспечивая необходимое повышение влажности за короткий период времени.

Достигнутые в рамках исследования уровни увлажнения зерна оказались важными для качественного отделения оболочки и эндосперма, что способствует повышению качества получаемой

муки. Важным аспектом также является уменьшение затрат на переработку зерна за счет сокращения времени и энергии, затрачиваемых на его увлажнение, что делает предложенные методы еще более актуальными для практического применения. Результаты проведенных нами экспериментов могут быть использованы и на других мукомольных предприятиях, с учетом обрабатываемых сортов зерна, условий хранения и увлажнения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Chateigner-Boutin, A.-L., Lapierre, C., Alvarado, C., Yoshinaga, A., Barron, C., Bouchet, B., Bakan, B., Saulnier, L., Devaux, M.-F., Girousse, C., & Guillon, F. (2018). *Ferulate and lignin cross-links increase in cell walls of wheat grain outer layers during late development*. *Plant Science*, 276, 199-207. <https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2018.08.022>
2. James, C., Smith, D., He, W., Chandra, S. S., & Chapman, S. C. (2024). *GrainPointNet: A deep-learning framework for non-invasive sorghum panicle grain count phenotyping*. *Computers and Electronics in Agriculture*, 217, 108485. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.108485>
3. Shi, J., Ding, Z., Ge, X., Qiu, X., Xu, J., Xiao, L., Liu, L., Tang, L., Cao, W., Zhu, Y., & Liu, B. (2024). *Compound extreme heat and drought stress alter the spatial gradients of protein and starch in wheat grains*. *Agricultural Water Management*, 303, 109049. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.109049>
4. Kang, S., Kim, Y., Ajani, O. S., Mallipeddi, R., & Ha, Y. (2024). *Predicting the properties of wheat flour from grains during debranning: A machine learning approach*. *Heliyon*, 10(17), e36472. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36472>
5. Shi, T., Gao, Y., Song, J., Ao, M., Hu, X., Yang, W., Chen, W., Liu, Y., & Feng, H. (2024). *Using VIS-NIR hyperspectral imaging and deep learning for non-destructive high-throughput quantification and visualization of nutrients in wheat grains*. *Food Chemistry*, 461, 140651. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.140651>
6. Wang, Y., Ou, X., He, H.-J., & Kamruzzaman, M. (2024). *Advancements, limitations and challenges in hyperspectral imaging for comprehensive assessment of wheat quality: An up-to-date review*.

- Food Chemistry: X, 21, 101235.
<https://doi.org/10.1016/j.fochx.2024.101235>
7. Zhang, C., Yi, Y., Wang, L., Chen, S., Li, P., Zhang, S., & Xue, Y. (2024). *Efficient physics-informed transfer learning to quantify biochemical traits of winter wheat from UAV multispectral imagery*. *Smart Agricultural Technology*, 9, 100581. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100581>
8. Wang, W., Huang, Z., Fu, Z., Jia, L., Li, Q., & Song, J. (2024). *Impact of digital technology adoption on technological innovation in grain production*. *Journal of Innovation & Knowledge*, 9(3), 100520. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100520>
9. Shah, S. A. A., Luo, H., Pickupana, P. D., Ekeze, A., Sohel, F., Laga, H., Li, C., Paynter, B., & Wang, P. (2022). *Automatic and fast classification of barley grains from images: A deep learning approach*. *Smart Agricultural Technology*, 2, 100036. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2022.100036>
10. Kumar, G., Le, D. T., Durco, J., Cianciosi, S., Devkota, L., & Dhital, S. (2023). *Innovations in legume processing: Ultrasound-based strategies for enhanced legume hydration and processing*. *Trends in Food Science & Technology*, 139, 104122. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2023.104122>
11. Guo, Y., Xiao, Y., Hao, F., Zhang, X., Chen, J., de Beurs, K., He, Y., & Fu, Y. H. (2023). *Comparison of different machine learning algorithms for predicting maize grain yield using UAV-based hyperspectral images*. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 124, 103528. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103528>
12. Wu, W., Yang, T.-l., Li, R., Chen, C., Liu, T., Zhou, K., Sun, C.-m., Li, C.-y., Zhu, X.-k., & Guo, W.-s. (2020). *Detection and enumeration of wheat grains based on a deep learning method under various scenarios and scales*. *Journal of Integrative Agriculture*, 19(8), 1998-2008. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(19\)62803-0](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(19)62803-0)
13. Shafaei, S. M., Nourmohamadi-Moghadami, A., Rahmanian-Koushkaki, H., & Kamgar, S. (2019). *Neural computing efforts for integrated simulation of ultrasound-assisted hydration kinetics of wheat*. *Information Processing in Agriculture*, 6(3), 357-374. <https://doi.org/10.1016/j.inpa.2019.01.001>
14. Naik, N. K., Sethy, P. K., Behera, S. K., & Amat, R. (2024). *A methodical analysis of deep learning techniques for detecting Indian lentils*. *Journal of Agriculture and Food Research*, 15, 100943. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100943>
15. Asefa, B. G., Tsige, F., Mehdi, M., Kore, T., & Lakew, A. (2023). *Rapid classification of tef [Eragrostis tef (Zucc.) Trotter] grain varieties using digital images in combination with multivariate technique*. *Smart Agricultural Technology*, 3, 100097. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2022.100097>
16. Agarwal, D., Sweta, & Bachan, P. (2023). *Machine learning approach for the classification of wheat grains*. *Smart Agricultural Technology*, 3, 100136. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2022.100136>
17. Laabassi, K., Belarbi, M. A., Mahmoudi, S., Mahmoudi, S. A., & Ferhat, K. (2021). *Wheat varieties identification based on a deep learning approach*. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 20(5), 281-289. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2021.02.008>
18. Steinberg, T. S., Morozova, O. V., & Semikina, L. I. (2014). *Storage and processing of agricultural raw materials*. *VNIIZ Grain and Products of Its Processing*, 310, 47-51. <https://vniiz.org/science/publication/article-60>
19. Wu W, Zhao Y, Wang H, Yang T, Hu Y, Zhong X, Liu T, Sun C, Sun T, Liu S. WG-3D: A Low-Cost Platform for High-Throughput Acquisition of 3D Information on Wheat Grain. *Agriculture*. 2022; 12(11):1861. <https://doi.org/10.3390/agriculture12111861>
20. Webpupil. (01.2014). *Web tutorial*. Retrieved October 1, 2024, from <https://www.webpupil.ru/article.php?id=14>
21. Urinboev, A. A., & Ismailov, B. R. (2022). *On the problems of developing automated control systems in grain preparation at flour mills*. In *Proceedings of the International Scientific and Practical Conference "Auezov Readings - 22: Academician Kanysh Satpaev - Founder of Kazakh Science"* (pp. 5-7). Shymkent, Republic of Kazakhstan.

